

SELEÇÃO DE DECISÕES

 Selecionar Todos Imprimir Selecionados

400 registro(s) encontrado(s), exibindo de 101 até 150

1, 2, 3, 4, 5

578ms

DOCUMENTO 101

Processo: 0019336-29.2024.8.16.0001
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): João Antônio De Marchi
Desembargador

Órgão Julgador: 14ª Câmara Cível

Comarca: Curitiba

Data do Julgamento: 08/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 10/10/2025

Ementa

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO". FINANCIAMENTO PARA COMPRA DE IMÓVEL. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.1. CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS QUE ATENDEM ADEQUADAMENTE AO DISPOSTO NO ART. 1.010, II A IV, DO CPC. INSURGÊNCIA CONHECIDA.2. RECURSO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. TESE ACOLHIDA. PREVISÃO CONTRATUAL DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS/JUROS COMPOSTOS. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (CF, ART. 5º, LIV E LV). CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA E RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA, EM ESPECIAL A PRODUÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, E SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

DOCUMENTO 102

Processo: 0116881-68.2025.8.16.0000
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Jose Americo Penteado de Carvalho
Desembargador

Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

Comarca: Loanda

Data do Julgamento: 08/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 08/10/2025

Ementa

DECISÃO MONOCRÁTICA. 'HABEAS CORPUS'. FURTO. ARTIGO 155, 'CAPUT', C.C. ARTIGO 14, INCISO II E ARTIGO 155, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PLEITO NÃO APRESENTADO PERANTE O JUÍZO 'A QUO'. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TESE QUE, SE ACOLHIDA, ENSEJARIA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL IDENTIFICÁVEL EM ANÁLISE 'EX OFFICIO' PARA EVENTUAL CONCESSÃO DO 'WRIT' (ART. 654, §2º, CPP). ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Compete ao Relator não conhecer, monocraticamen- te, de recurso inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e do artigo 182, incisos, do Regimento Interno deste Tribunal. 2. A dedução de pleito de 'habeas corpus' perante o Tribunal de Justiça é adequada quando houve previamente apresentação concreta da questão ao Juízo de primeiro grau, apontando-se naquela medida, aí sim, a ilegalidade de que se pretende combater na decisão singular, conforme dinâmica do duplo grau de jurisdição, no âmbito do devido

processo legal. 2. Fica inviabilizado o exame pela Corte estadual de matérias não suscitadas e apreciadas pelo Juízo de origem, por configurar indevida supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Não merece trânsito 'habeas corpus', nem para efeitos de ordem 'ex officio', cujo pleito e objeto não estejam suportados desde logo pela situação concreta ventilada pela impetrante, inexistindo qualquer indício de situação teratológica, flagrantemente ilegal ou abusiva que enseje a concessão de ofício do 'writ' (§2º, art. 654, CPP), ainda mais quando a pretensão deduzida sequer fora examinada pelo Juízo de origem. 4. Ordem não conhecida.

DOCUMENTO 103

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0000390-36.2016.8.16.0115
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Octavio Campos Fischer
Desembargador

Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível

Comarca: Matelândia

Data do Julgamento: 07/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 08/10/2025

Ementa

APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO E RESPONSABILIDADE CIVIL EM PARTO COM DANOS AO RECÉM-NASCIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de erro médico, que alega ter sofrido paralisia cerebral em decorrência de falhas no atendimento durante seu parto. 2. A questão em discussão consiste em saber, preliminarmente, se há ilegitimidade passiva dos requeridos e, no mérito, se há nexo de causalidade entre a conduta dos requeridos e os danos vivenciados pelo autor, de forma a responsabilizá-los pelo erro médico. 3. O município possui legitimidade passiva ad causam nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. No mérito, a sentença merece ser cassada devido à necessidade de complementação da prova pericial para esclarecer pontos obscuros sobre o nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos sofridos pelo autor. 5. Laudo pericial que apresentou contradições e não esclareceu adequadamente questões necessárias para a solução da lide. 6. A reabertura da fase instrutória que é necessária para garantir o devido processo legal e a busca da verdade real. 7. Sentença cassada de ofício, com retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia ou complementação da prova pericial já realizada, julgando prejudicados os recursos interpostos pelos requeridos. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO E RECURSO PREJUDICADOS

DOCUMENTO 104

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0071875-38.2025.8.16.0000
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Fernando Paulino da Silva Wolff Filho
Desembargador

Órgão Julgador: 6ª Câmara Cível

Comarca: Curitiba

Data do Julgamento: 07/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 09/10/2025

Ementa

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS NA INTERNET (MERCADO LIVRE). SUSPENSÃO UNILATERAL DE CONTA. DEVER DE MOTIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência que fora requerida no sentido de determinar a reativação de conta da agravante em plataforma Mercado Livre. A agravante sustenta que a rescisão unilateral do contrato e o bloqueio de sua conta caracterizam condutas ilícitas à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em estabelecer a legalidade da suspensão unilateral da conta da agravante na plataforma digital. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A suspensão unilateral de conta em plataforma digital, sem motivação adequada e sem garantir ao usuário a possibilidade de revisão extrajudicial, viola o princípio do devido processo legal e os direitos fundamentais aplicáveis às relações privadas. 4. Estando demonstrado o prejuízo da tomadora com a suspensão da conta e a ausência de justificativa idônea pela prestadora dos serviços, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; CDC, arts. 2º, 3º, 14º, § 3º e 84, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 201819, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11.10.2005; STJ, REsp 2.135.783/DF, Rel. Min. Nancy Andri ghi, Terceira Turma, j. 18.06.2024.

DOCUMENTO 105

Integra do Acórdão

Ementa pré-formatada para citação

Carregar documento

 Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0005992-81.2025.8.16.0021
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Francisco Carlos Jorge
Desembargador

Órgão Julgador: 17ª Câmara Cível

Comarca: Cascavel

Data do Julgamento: 06/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 07/10/2025

Ementa

EMENTA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FALÊNCIA. JUÍZO ESPECIALIZADO. REDISTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. IMPROCEDÊNCIA.I. CASO EM EXAME1.Conflito de competência cível suscitado pelo Juízo da vara cível especializada, argumentando ser o competente o juízo da vara cível, posto que a decretação da falência enseja apenas o sobrestamento de ações e execuções contra o devedor falido, porém não implica no deslocamento da competência, devendo os autos permanecerem no juízo onde se processam, e, por se tratar de execução fiscal, esta sequer se submete à suspensão determinada no art. 6º da Lei nº 11.101/2005.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.Exame da competência para o processamento da fase de cumprimento de sentença em habilitação de crédito proferida por Juízo da Vara Cível em razão da superveniente criação de Vara Empresarial Regional.III. RAZÕES DE DECIDIR3.O pedido de Habilitação de Crédito em face de empresa cuja falência foi decretada deve tramitar perante o Juízo da Vara Empresarial, dado aos propósitos que levaram à adoção da Resolução nº 426, nos termos de seu art. 3º.4.O Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado, no art. 238, prevê que “a competência dos Juízos e Varas será fixada por resolução”, tendo o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, adotado a Resolução n. 426, de 7 de março de 2024, criando as Varas Empresariais Regionais, às quais atribuiu competência para processar e julgar as ações relacionadas ao Direito Empresarial, às recuperações empresariais e falências e as decorrentes da Lei de Arbitragem.5.Segundo entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, o inc. I do art. 96, da Constituição Federal autoriza alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos tribunais, tendo como constitucionalmente admitida a redistribuição de processos visando a melhor prestação da tutela jurisdicional, decorrente da instalação de novas especializadas, o que não ofende os princípios constitucionais do devido processo legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis (HC 108.749, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 07/11/2013).IV. DISPOSITIVO6. Conflito de competência à que julga improcedente.Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 43; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º e 99; Decreto-Lei nº 7.661/45, art. 23; Resolução nº 426/2024 do TJPR, arts. 1º e 3º; Decreto Judiciário nº 179/2024, art. 3º.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 108.749, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 07/11/2013; TJPR – 7ª C.Cível – 0020972-67.2023.8.16.0000 – Rel. Des. D'Artagnan Serpa Sá – DJ 15.04.2025; TJPR – 18ª C.Cível – 0084921-86.2024.8.16.0014 – Rel. Des. Luiz Henrique Miranda – DJ 29.01.2025; TJPR – 17ª C.Cível – CC 0062359-83.2024.8.16.0014 – Rel. Des. Mário Luiz Ramidoff – DJ 24.02.2025.

DOCUMENTO 106

Integra do Acórdão

Ementa pré-formatada para citação

Carregar documento

 Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0001673-39.2022.8.16.0033
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Francisco Carlos Jorge
Desembargador

Órgão Julgador: 17ª Câmara Cível

Comarca: Pinhais

Data do Julgamento: 06/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 07/10/2025

Ementa

EMENTA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SOCIEDADE. PEDIDO EXPRESSO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. QUESTÕES DE FATO. NECESSIDADE DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.I. Caso em exame1. Apelação Cível interposta contra sentença de procedência da pretensão inicial, declarando a inexistência de relação societária entre a empresa requerente e o requerido, e de improcedência da pretensão reconvenção, condenando o requerido/reconvinte ao pagamento das verbas de sucumbência de ambas as demandas.II. Questão em discussão2. Verificar se houve cerceamento do direito de defesa da parte requerida/reconvinte, diante do julgamento antecipado da lide, após reiterados requerimentos de produção de prova testemunhal e apresentação de documentos em posse da parte contrária.III. Razões de decidir3. O julgamento antecipado da lide, sem permitir dilação probatória, com destaque à prova oral expressamente requerida, diante da controvérsia existente quanto a matéria de fato, relativa a existência de vínculo societário entre os litigantes, por meio da constituição de uma sociedade de fato, acarreta na nulidade da sentença, por flagrante violação ao direito de defesa das partes.IV. Dispositivo 4. Apelação Cível à que se dá provimento, anulando-se a sentença.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 355, I, 369, 370 e 371.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.154.465/PA, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe. 29.11.2024; TJPR, 18ª Câmara Cível, AC 0001500-03.2020.8.16.0189, Pontal do Paraná, Rel. Des. Pericles Bellusci de Batista Pereira, j. 29.05.2023; TJPR, 17ª Câmara Cível,

DOCUMENTO 107

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0080318-75.2025.8.16.0000
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Hayton Lee Swain Filho
Desembargador

Órgão Julgador: 1ª Vice-Presidência

Comarca: Londrina

Data do Julgamento: 06/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 06/10/2025

Ementa

Requerente(s): RUBNER ZUCOLOTE CEOLIN Requerido(s): Grupo Educacional Universitário I – Rubner Zucolote Ceolin interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra o acórdão da Décima Nona Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. O Recorrente alegou, em síntese, violação aos dispositivos seguintes: a) Arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil (CPC), defendendo que a inclusão da cónyuge na execução deveria observar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que exige contraditório e formalização adequada, mesmo que o caso não envolva pessoa jurídica, pois o princípio do contraditório é condição de legitimidade. b) Art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal (CF), alegando que a decisão recorrida viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, ao permitir a inclusão da cónyuge sem prévia oportunidade de manifestação, invertendo a lógica processual. Pediu a concessão de justiça gratuita ea fixação de honorários advocatícios ao Defensor Dativo.

DOCUMENTO 108

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0004983-29.2024.8.16.0083
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Luiz Fernando Tomasi Keppen
Desembargador

Órgão Julgador: 5ª Câmara Cível

Comarca: Francisco Beltrão

Data do Julgamento: 06/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 06/10/2025

Ementa

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. TELEMARKETING ATIVO. OFERTA DE EMPRÉSTIMO À PESSOA APOSENTADA. INFRAÇÃO À LEI ESTADUAL Nº 20.276/2020. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REDUÇÃO DA MULTA. CABIMENTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SANÇÃO QUE SE MOSTRA INJUSTA DIANTE DA BAIXA GRAVIDADE DA CONDUTA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.I. Caso em exame1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação anulatória de multa administrativa imposta pelo Procon, no valor de R\$ 23.440,00 (vinte e três mil, quatrocentos e quarenta reais), em decorrência de reclamação de consumidora sobre práticas de telemarketing ativo para oferta de empréstimos.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a multa aplicada à instituição financeira por prática de telemarketing ativo, em desacordo com a legislação estadual, é válida e se deve ser mantida ou reduzida.III. Razões de decidir3. O processo administrativo respeitou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, evidenciando a regularidade do procedimento.4. A decisão administrativa foi fundamentada em provas consistentes que demonstraram a prática de conduta violadora dos direitos do consumidor, conforme a Lei Estadual nº 20.276/20.5. A multa de R\$ 23.440,00 (vinte e três mil, quatrocentos e quarenta reais) foi considerada desproporcional em relação à gravidade da infração, que se limitou a uma única consumidora.6. A redução da multa para R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi fundamentada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da infração.IV. Dispositivo e tese7. Apelação conhecida e parcialmente provida para reduzir a multa aplicada para o patamar de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).Tese de julgamento: A multa administrativa aplicada a instituições financeiras por práticas de telemarketing ativo em desacordo com a legislação estadual deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida pelo Poder Judiciário quando a gravidade da infração for considerada baixa e o valor da sanção excessivo em relação ao dano causado ao consumidor. Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III e V, e 12, III, IV e VI; Lei nº 20.276/2020, art. 1º; Decreto nº 2.181/1997, art. 37, § 1º; CPC, art. 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 504.727/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.08.2014; STJ, AREsp 1.806.617/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 01.06.2021.

DOCUMENTO 109

Integra do Acórdão

Ementa pré-formatada para citação

Carregar documento

 Imprimir/salvar (selecionar)**Processo:** 4000775-86.2025.8.16.0021 (Acórdão)**Segredo de Justiça:** Não**Relator(a):** constantinov**Órgão Julgador:** 3ª Câmara Criminal**Comarca:** * Não definida**Data do Julgamento:** 06/10/2025 00:00:00**Fonte/Data da Publicação:** 07/10/2025**Ementa**

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REVISÃO DE FALTA GRAVE HOMOLOGADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO PROFERIDA EM 2019 E TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE SEIS ANOS. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESIGUAL EM OUTROS PROCESSOS. DECISÕES CONTEMPORÂNEAS QUE NÃO CONSTITUEM FATOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEFINITIVAMENTE DECIDIDA. AUTONOMIA DOS PROCESSOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ANÁLISE. RECURSO NÃO CONHECIDO.I. Caso em exame1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cascavel, que indeferiu pedido de revisão de falta grave homologada pelo magistrado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O agravante sustenta a necessidade excepcional de revisar decisão que homologou falta grave datada de 29 de agosto de 2017, requerendo sua desclassificação para falta média, alegando tratamento desigual e desproporcional em relação a outros apenados envolvidos no mesmo evento.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão excepcional de falta grave definitivamente homologada e transitada em julgado há mais de seis anos, com fundamento em alegação de tratamento desigual verificado em decisões proferidas em outros processos contemporâneos.III. Razões de decidir3. A decisão que homologou a falta grave foi proferida em 29 de abril de 2019 pelo juízo competente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo transitado em julgado há mais de seis anos, operando-se a preclusão temporal da questão.4. O artigo 507 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal, veda expressamente à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.5. As alegadas decisões divergentes datam de 2018 e 2019, sendo contemporâneas à homologação contestada, não constituindo fatos novos supervenientes que pudessem autorizar a reanálise da questão.6. A preclusão constitui pressuposto fundamental da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais, não podendo ser afastada por meras alegações de tratamento desigual verificado em processos diversos.7. O princípio constitucional da individualização da pena impõe que cada caso seja analisado de acordo com suas peculiaridades específicas, não sendo possível a aplicação automática de decisões proferidas em outros processos.8. A autonomia dos processos e a necessidade de análise individualizada de cada situação concreta constituem garantias fundamentais do devido processo legal, impedindo que decisões sejam uniformizadas sem a devida consideração das circunstâncias particulares de cada caso.9. Inexistência de hipótese que autorize a modificação da decisão de ofício, uma vez que não se verifica vício ou ilegalidade manifesta que justifique sua alteração.IV. Dispositivo10. Agravo em Execução Penal não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507; CPP, art. 3º; CF, art. 5º, XLVI. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 3ª Câmara Criminal, 4000315-36.2024.8.16.0021, Rel. Desembargador Mario Nini Azzolini, j. 27.07.2024; TJPR, 4ª Câmara Criminal, 4000079-62.2024.8.16.0190, Rel. Desembargadora Maria Lúcia de Paula Espindola, j. 27.05.2024; TJPR, 1ª Câmara Criminal, 0070207-37.2022.8.16.0000, Rel. Desembargador Gamaliel Seme Scaff, j. 25.03.2023.

DOCUMENTO 110

Integra do Acórdão

Ementa pré-formatada para citação

Carregar documento

 Imprimir/salvar (selecionar)**Processo:** 0054534-96.2025.8.16.0000 (Acórdão)**Segredo de Justiça:** Não**Relator(a):** substituta vania maria da silva kramer**Órgão Julgador:** 16ª Câmara Cível**Comarca:** Astorga**Data do Julgamento:** 06/10/2025 00:00:00**Fonte/Data da Publicação:** 10/10/2025**Ementa**

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Liquidação de sentença por arbitramento. Cálculo aritmético. Coisa julgada. Decisão cassada. Recurso prejudicado.I. Caso em exame1. Agravo de Instrumento manejado pela instituição financeira contra a decisão que homologou o cálculo pericial em Ação Revisional, já em fase de cumprimento de sentença. A agravante aponta a existência de erro, notadamente a falta de compensação por pagamentos antecipados. Requer, assim, a reforma do julgado para que seus próprios cálculos sejam validados.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento de sentença pode prosseguir com base em cálculos aritméticos elaborados pela contadoria judicial, ou se deve ser observada a determinação anterior de liquidação por arbitramento.III. Razões de decidir3. A decisão agravada

desconsiderou o comando expresso do acórdão transitado em julgado, que exigiu liquidação por arbitramento, incidindo em error in procedendo.4. A coisa julgada impede que se afaste a determinação anterior, sob pena de violação ao devido processo legal e à segurança jurídica.5. A complexidade do caso, com diferentes taxas e renegociações, exige a elaboração de perícia contábil, não sendo suficiente o mero cálculo aritmético da contadoria.IV. Dispositivo e tese6. Recurso julgado prejudicado. Conversão, de ofício, do cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento.

DOCUMENTO 111

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 4003474-51.2025.8.16.4321
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Renato Naves Barcellos
Desembargador

Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal

Comarca: * Não definida

Data do Julgamento: 04/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 08/10/2025

Ementa

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO CAUTELAR DE DATA-BASE, SEM DETERMINAÇÃO DE POSTERIOR AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO À EVENTUAL HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 52 E 118, I, DA LEP. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.I. CASO EM EXAME1.1. O Ministério Público do Paraná interpôs agravo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções que, ao tomar ciência da prática de novo crime pelo apenado, alterou cautelarmente a data-base, sem homologar falta grave, optando por aguardar eventual condenação penal para tanto.1.2. O recurso ministerial pediu a reforma da decisão agravada, para que seja realizada a audiência de justificação necessária e, depois, eventual homologação da falta grave.1.3. O recurso foi respondido em contrarrazões e teve a decisão agravada mantida em juízo de retratação.1.4. Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2.1. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que altera cautelarmente a data-base e mantém o regime fechado, sem designação de audiência de justificação e sem homologação de falta grave, diante da prática de novo crime pelo apenado.III. RAZÕES DE DECIDIR3.1. A Lei de Execução Penal, em seus arts. 52 e 118, I, autoriza a regressão de regime em razão da prática de novo delito doloso durante o cumprimento da pena, mesmo antes do trânsito em julgado da condenação.3.2. A jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 526) e o entendimento do STF (RE 776.823, Tema 758) afirmam que o reconhecimento da falta grave independe de condenação criminal definitiva, desde que observado o devido processo legal.3.3. O STF exige que a apuração da falta grave respeite os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que demanda a realização de audiência de justificação ou providência equivalente.3.4. No caso concreto, a decisão agravada violou esses princípios ao afastar a audiência de justificação com base na futura sentença penal condenatória, em contrariedade à exigência de imediata apuração administrativa.3.5. Dessa forma, deve ser reformada a decisão agravada, a fim de que o Juízo singular realize a audiência de justificação e, posteriormente, analise possível homologação da falta grave.IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo conhecido e provido.Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, arts. 52 e 118, I; Constituição Federal, art. 5º, inciso LV.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 526; STF, RE 776.823 (Tema 758)

DOCUMENTO 112

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0005326-67.2024.8.16.0069
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): José Camacho Santos
Desembargador

Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível

Comarca: Cianorte

Data do Julgamento: 03/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 06/10/2025

Ementa

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELO. REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. NULIDADE DE SENTENÇA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME:I.1. Sentença na qual se julgaram parcialmente procedentes os pedidos de revisão contratual, reputando-se abusivas cláusulas contratuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:II.1. Consiste em apurar se na sentença houvera omissão, ou se, do contrário, os pedidos foram analisados. III. RAZÕES DE DECIDIR:III.1. Na sentença se incorrera em nulidade, por não se operar o exaurimento do ofício jurisdicional no Primeiro Grau, cerceando-se direito ao devido processo legal, já que não analisados, pontualmente, os contratos exibidos, limitando-se a apregoar que a parte ré não os exibira, o que não procede, já que os instrumentos contratuais aviam sido exibidos, aos autos. III.2. Prestação jurisdicional precipitada. Configurada ofensa ao princípio do devido processo legal, do qual é corolário o da ampla defesa. Parte ré responsabilizada por não

exibir, nos autos, instrumentos contratuais celebrados pela parte autora e terceiros. III.3. Impossibilidade de em sede recursal se proceder ao pronto julgamento do processo, porque não maduro este, a tanto, pelo que necessária a devolução digital da causa, à Origem, à análise e resolução das questões pendentes disso, já que nem as preliminares da resposta, aí o foram. IV. DISPOSITIVO E TESE:IV.1. Apelação conhecida e prejudicada, com o que se cassara a sentença e se determinara o retorno digital da causa à Origem, aos devidos fins. Tese de julgamento: nulidade da sentença se impõe quando não se contemplaram, no Juízo daquela, as teses sobre abusividades em contratos, na Origem apontadas especificadamente, de modo que houvera cerceamento do direito inerente ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa._____ Dispositivos relevantes citados: arts. 5º, inc. LV, da CF, 85, § 8º, art. 487, inc. I, e 1.013, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGINT no RE nos EDCL no AGINT no ARESP n. 1568612 / SC, Rel. Min. JORGE MUSSI, Corte Especial, julgado em 8.6.21, publicado no DJE de 11.6.21. Resumo em linguagem acessível: neste Tribunal, decidira-se pela cassação da sentença exarada em Revisional, porque aí não se analisara, adequadamente, todos os pedidos da parte autora, especialmente, os concernentes a supostas abusividades em vários contratos. Aqui, entendera-se ter havido, pelo Juízo, cerceamento ao direito ao devido processo legal, já que não consideradas as alegações sobre tarifas, juros, seguros. Enfim, nesta Corte determinara-se que a causa retornasse ao Primeiro Grau, para que as questões pendentes fossem sanadas e resolvidas de forma completa.

DOCUMENTO 113

Processo: 0109397-02.2025.8.16.0000
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Mario Helton Jorge
Desembargador

Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal

Comarca: * Não definida

Data do Julgamento: 02/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 03/10/2025

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE NA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO E NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. HABEAS CORPUS - DECISÃO- CONCEDIDA À ORDEM COM A REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO E DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO PARA QUE O JUÍZO DE EXECUÇÃO PROCEDA A INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA NOS TERMOS DO REGIME SEMIABERTO FIXADO. I. CASO EM EXAME1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Londrina, que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, alegando ilegalidade na custódia do apenado, que se encontrava preso em regime fechado, desde 13/09/2025, apesar de ter sido condenado ao cumprimento da pena em regime semiaberto. O impetrante requereu a anulação do mandado de prisão e a garantia de que o paciente pudesse aguardar em liberdade os trâmites de sua transferência para a comarca de Porto Velho/RO.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se houve constrangimento ilegal na expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, em razão da ausência de intimação pessoal prévia para o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme previsto na Resolução nº 474/2022 do CNJ.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A expedição de mandado de prisão sem a prévia intimação do condenado configura constrangimento ilegal, violando o artigo 23 da Resolução nº 474/2022 do CNJ.4. O paciente não foi pessoalmente intimado para iniciar o cumprimento da pena antes da expedição do mandado de prisão, o que compromete a validade da ordem de prisão.5. A ausência de intimação pessoal do paciente para o cumprimento da pena é uma violação substancial ao devido processo legal.6. A defesa apresentou o endereço atualizado do paciente antes da expedição do mandado de prisão, reforçando a desnecessidade da medida extrema.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Habeas Corpus concedido para revogar a ordem de prisão e determinar a expedição de contramandado, com fulcro no artigo 23 da Resolução nº 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça.Tese de julgamento: É ilegal a expedição de mandado de prisão para início de cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, sem a prévia intimação pessoal do condenado, conforme disposto no artigo 23 da Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça._____ Dispositivos relevantes citados: CR/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CPP, art. 23; Resolução nº 474/2022 do CNJ, art. 23; Lei nº 7.210/1984, arts. 33 e 111.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 764.065, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 26.06.2023; TJPR, HC 0002620-27.2024, Rel. Desembargador Luis Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, j. 26.02.2024; TJPR, HC 0102127-58.2024, Rel. Substituta Angela Regina Ramina de Lucca, 2ª Câmara Criminal, j. 21.10.2024; Súmula Vinculante nº 56/STF.Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que a prisão do paciente foi ilegal porque ele não foi avisado antes de ser preso, como exige a lei. O juiz deveria ter chamado o paciente para começar a cumprir sua pena em liberdade, mas não fez isso. Por causa disso, a ordem de prisão foi cancelada e o paciente deve ser chamado para cumprir a pena em um regime mais leve, que é o semiaberto. Assim, ele poderá aguardar a transferência para sua cidade em liberdade, respeitando seus direitos.

DOCUMENTO 114

Processo: 0006415-33.2025.8.16.0056
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Hayton Lee Swain Filho
Desembargador

Órgão Julgador: 1ª Vice-Presidência

Comarca: Cambé

Data do Julgamento: 30/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 30/09/2025

Ementa

Requerente(s): Wilson Ferreira dos Santos ZADEIR FERREIRA DOS SANTOS CLAUDENIR FERREIRA DOS SANTOS Nilson Ferreira dos Santos VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS MARIA REIS DOS SANTOS Requerido(s): Marcia Regina Sahyun Sandra Aparecida Sahyun SUELLY RADUAN SAHYUN MICHEL SAHYUN Nassib Raduan Sahyun MICHEL RADUAN SAHYUN I - Espólio de Maria Reis dos Santos e Outros interpuseram Recurso Especial com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Alegaram, em síntese, ofensa aos artigos 10, 141 e 492, do Código de Processo Civil, sustentando que a sentença é "citra petita", pois na inicial da rescisão de contrato os Recorridos não trouxeram a tese de prorrogação dos contratos com base no artigo 95, do Estatuto da Terra e ao sentenciar com tal fundamento a Magistrada extrapolou os limites dos requerimentos da inicial, configurando decisão surpresa. Defenderam que a sentença é nula por ausência de fundamentação, pois não analisou suficientemente as provas dos autos, especialmente a oral, ofendendo o devido processo legal e a igualdade processual. Sustentaram que demonstraram a presença de todos os requisitos legais para a aquisição de domínio, sendo que os Recorridos ficaram inertes por 8 (oito) anos, propondo a ação de rescisão contratual com despejo após tomarem conhecimento da ação de usucapião. Pediram a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial.

DOCUMENTO 115

Processo: 0002368-75.2025.8.16.0101
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Sergio Roberto Nobrega Rolanski
Desembargador

Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível

Comarca: Jandaia do Sul

Data do Julgamento: 29/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 30/09/2025

Ementa

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPREGADO PÚBLICO MUNICIPAL. DEMISSÃO FUNDADA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL PELO RGPS. DEMISSÃO IMPOSTA COMO PENALIDADE. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 146 DA LEI 8.112/1990. APOSENTADORIA CONCEDIDA ANTES DA EC 103/2019. INCIDÊNCIA DO ART. 6º DA REFERIDA EMENDA E DA TESE FIXADA NO TEMA 606/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1150/STF. REGIME CELETISTA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL DE VACÂNCIA POR APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA QUANTO À REINTEGRAÇÃO. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 25 DA LEI 12.016/2009 E SÚMULA 512/STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO.

DOCUMENTO 116

Processo: 0002390-36.2025.8.16.0004
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): substituta ana paula kaled accioly rodrigues da costa

Órgão Julgador: 18ª Câmara Cível

Comarca: Curitiba

Data do Julgamento: 29/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 30/09/2025

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTO JUNTADO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. RETROATIVIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.I. CASO EM EXAME1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 18ª Câmara Cível que havia rejeitado aclaratórios anteriores.2. Os embargantes alegaram erro de fato quanto à existência de outros imóveis atribuídos à sua propriedade, omissão relativa à ausência de contraditório sobre documento juntado no mov. 187.1 e necessidade de esclarecimento quanto à retroatividade do benefício da justiça gratuita.3. Requereram, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão por ausência de abertura de

contraditório quanto ao documento juntado pelo Município; (ii) saber se o pedido de justiça gratuita formulado na contestação deve ser reconhecido com efeitos retroativos, em razão do deferimento tácito.III. RAZÕES DE DECIDIR5. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.6. Conforme Didier Júnior, a omissão ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão relevante, de ofício ou a requerimento da parte, devendo ser sanada por meio de Embargos de Declaração.7. No caso, constatou-se que o documento de mov. 187.1, juntado pelo Município embargado, não foi submetido ao contraditório dos embargantes, que não tiveram oportunidade de manifestação antes do julgamento, em violação ao devido processo legal e à ampla defesa.8. Também restou demonstrado que os embargantes requereram justiça gratuita na contestação, mas o pedido não foi apreciado oportunamente. Aplica-se o entendimento consolidado do STJ de que a ausência de manifestação judicial sobre pedido de assistência judiciária gratuita implica deferimento tácito, com efeitos ex tunc (AgInt no REsp n. 1.998.081/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 06/03/2023, DJe 09/03/2023).9. No mesmo sentido, a jurisprudência do TJPR admite, excepcionalmente, a retroatividade da gratuidade de justiça quando requerida na primeira oportunidade processual (TJPR, 11ª C.Cível, ApC 0036983-03.2021.8.16.0014, rel. Des. Ruy Muggiati, j. 30/05/2022; TJPR, 1ª C.Cível, ApC 0022275-87.2022.8.16.0021, rel. Des. Salvatore Antonio Astuti, j. 11/03/2024).IV. DISPOSITIVO E TESE10. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão quanto ao contraditório sobre o documento de mov. 187.1 e reconhecer a retroatividade do benefício da justiça gratuita ao momento do pedido inicial, determinando, ainda, a elaboração de plano de realocação dos embargantes pelo Município, a fim de resguardar o direito fundamental à moradia (artigo 6º da CR).Tese de julgamento: a ausência de intimação da parte para manifestação sobre documento novo juntado aos autos configura omissão sanável em Embargos de Declaração, ante a violação ao contraditório e ampla defesa; ademais, o pedido de justiça gratuita formulado na primeira oportunidade processual, ainda que não expressamente apreciado, considera-se tacitamente deferido, com efeitos retroativos.

DOCUMENTO 117

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0001840-24.2025.8.16.0139 (Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): substituto horacio ribas teixeira

Órgão Julgador: 6ª Câmara Cível

Comarca: Prudentópolis

Data do Julgamento: 29/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 30/09/2025

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. JULGAMENTO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DE DECISÃO ANTERIOR QUE DEFERIU PEDIDO DE ADIAMENTO. DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAMEPostos embargos de declaração contra acórdão que julgou apelação cível em ação acidentária, sem observância da decisão anterior que havia deferido o pedido de adiamento da sessão para viabilizar sustentação oral pela parte autora. A embargante alega nulidade do julgamento por cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO questão em discussão consiste em saber se há omissão relevante no acórdão embargado, consubstanciada na realização de julgamento apesar de deferido o pedido de adiamento, o que teria impedido o exercício do direito à sustentação oral pela parte. III. RAZÕES DE DECIDIRÉ admissível o recurso de embargos de declaração quando apontada omissão no julgado, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, verifica-se que o julgamento foi realizado mesmo após ter sido deferido expressamente o pedido de adiamento da sessão, em manifesta inobservância da decisão proferida nos autos. Tal circunstância representa omissão relevante e caracteriza violação ao devido processo legal, bem como às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, ao frustrar o exercício da sustentação oral regularmente requerida. Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para anular o julgamento realizado e determinar a remarcação da sessão com a prévia e regular intimação das partes. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a nulidade do julgamento e determinar nova designação para julgamento da apelação.Tese de julgamento: A realização de julgamento, sem observância de decisão anterior que deferiu pedido de adiamento da sessão, configura omissão relevante, passível de correção por embargos de declaração com efeitos modificativos, ante a violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

DOCUMENTO 118

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0002578-12.2025.8.16.0139 (Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes
Desembargadora

Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível

Comarca: Prudentópolis

Data do Julgamento: 29/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 30/09/2025

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. EXIGÊNCIA DE ANUÊNCIA PARA DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL URBANO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO ADMISSÍVEL APENAS QUANDO PRESENTE UMA DAS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTETATÓRIO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Prudentópolis em face de acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo a sentença que concedeu mandado de segurança, determinando à autoridade coatora que se abstenha de exigir a anuência do comprador do imóvel no processo de desmembramento, em razão da ilegalidade da exigência imposta pela servidora pública municipal.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em averiguar a exigência de anuência do comprador de fração ideal do imóvel, imposta pela Administração Pública, é legal e caso pode ser condicionante para o prosseguimento do procedimento de desmembramento do imóvel urbano.III. Razões de decidir3. Os embargos de declaração não apontam omissões, contradições ou obscuridades no acórdão, afastando os pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.4. A exigência de anuência do comprador para o desmembramento do imóvel não possui previsão legal, violando o princípio da legalidade.5. A Administração Pública não pode criar obrigações não previstas em lei, extrapolando os limites de sua competência.6. A decisão reafirma que a propriedade só se transfere com o registro, e não cabe à Administração impor exigências sem respaldo legal.IV. Dispositivo e tese7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: A Administração Pública não pode impor exigências não previstas em lei como condição para o prosseguimento de procedimentos administrativos, sob pena de violação do devido processo legal administrativo. Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Municipal nº 2.589/2023, arts. 95 e 28. Jurisprudência relevante citada: TJPR, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; TJPR, 5ª Câmara Cível, 0002317-63.2023.8.16.0124, Rel. Desembargador Leonel Cunha, j. 25.06.2024; Súmula nº 419/STF; Súmula 105 do STJ; Súmula 512 do STF.

DOCUMENTO 119

Processo: 4003094-28.2025.8.16.4321
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Dilmari Helena Kessler
Desembargadora

Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal

Comarca: * Não definida

Data do Julgamento: 28/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 29/09/2025

Ementa

Direito penal e processo penal. Agravo em execução. Decisão que indeferiu a designação de audiência de justificação e postergou a análise da prática de falta grave. Insurgência ministerial. Prática de fato previsto como crime doloso. Prescindível o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Necessidade de audiência de justificação para homologação de falta grave e imposição das consequências legais. Recurso conhecido e provido. I. Caso em exame: 1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Execução Penal que deixou de designar audiência de justificação, postergando a análise da falta grave cometida até que sobrevenha eventual condenação do apenado pelo crime doloso, em tese, praticado. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de designar audiência de justificação para apuração de falta grave em razão da prática de fato previsto como crime doloso durante a execução penal, independentemente da prolação de condenação relacionada ao novo delito. III. Razões de decidir: 3. O cometimento de novo crime pelo apenado caracteriza falta grave, conforme os arts. 52 e 118, I, da LEP. 4. A análise da falta grave não depende do trânsito em julgado da condenação, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. 5. O adiamento da análise da falta grave prejudica o agravado, pois impede que as consequências da falta sejam aplicadas no processo executório. 6. Deve ser designada audiência de justificação para apuração da falta grave, garantindo o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. IV. Dispositivo: 7. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 52, 118, 146C e 146-D. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 758; STJ, Súmula 526; TJPR, AgExPe 4000622-57.2024.8.16.0031, Rel. Des. Wellington Emanuel Coimbra de Moura, 5ª Câmara Criminal, j. 25.01.2025; TJPR, AgExPe 4000555-92.2024.8.16.0031, Rel. Des. Ruy A. Henriques, 5ª Câmara Criminal, j. 16.09.2024.

DOCUMENTO 120

Processo: 0000043-11.2024.8.16.0054
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): substituto sergio luiz patitucci

Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal

Comarca: Bocaiúva do Sul

Data do Julgamento: 27/09/2025 00:00:00

Ementa

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. NULIDADE DA SENTENÇA POR CONDENAÇÃO INADEQUADA APÓS DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME OPERADA NA FASE DA PRONÚNCIA. DESCUMPRIMENTO DA NORMA PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO. PARCIAL CONHECIMENTO. PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME1. Apelação crime interposta contra sentença que desclassificou a conduta de tentativa de homicídio para lesão corporal grave, condenando o apelante a três anos de reclusão em regime aberto, além de multa, em razão de disparos de arma de fogo contra duas vítimas em via pública, com alegação de legítima defesa e pedido de absolvição.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença condenatória é nula em razão de desclassificação do crime doloso contra a vida e imediata condenação por outro delito, sem oportunizar o contraditório entre as partes.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A concessão de justiça gratuita deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, não sendo possível conhecer do pedido nesta instância.4. A desclassificação do crime doloso contra a vida e a condenação imediata por outro delito na mesma sentença violam o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.5. Necessidade de observância do disposto nos artigos 74 e 410 do Código de Processo Penal.6. A nulidade da sentença é reconhecida de ofício, pois foi proferida por juízo absolutamente incompetente, devendo ser cassada para que seja observado o procedimento específico.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Apelação conhecida parcialmente e, no mérito, julgado prejudicado o recurso, em razão do reconhecimento de ofício da nulidade da sentença.Tese de julgamento: A desclassificação de um crime doloso contra a vida durante a fase de pronúncia do Tribunal do Júri deve ser seguida da remessa dos autos ao juízo competente, sem que o magistrado avance no mérito da causa, sob pena de nulidade da sentença por cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa.Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, inc. IV, e 14, inc. II; CPP, arts. 74, 410 e 419; Lei nº 10.826/2003, art. 15.Jurisprudência relevante citada: TJPR, AC nº 0001446-93.2021.8.16.0159, Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, 1ª Câmara Criminal, j. 18.06.2023; TJPR, AC nº 0021156-73.2017.8.16.0019, Rel. Des. Telmo Cherem, 1ª Câmara Criminal, j. 18.06.2023; TJPR, AC nº 0005425-61.2017.8.16.0011, Rel. Des. Miguel Kfourri Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 18.06.2023; TJPR, 1ª Câmara Criminal, 0002626-82.2022.8.16.0136, Rel. Des. Subst. Sergio Luiz Patitucci, j. 11.11.2023; TJPR, 1ª Câmara Criminal, 0002492-25.2023.8.16.0167, Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff, j. 02.03.2024; TJPR, 1ª Câmara Criminal, 0003192-77.2023.8.16.0077, Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff, j. 12.12.2023; TJPR, 1ª Câmara Criminal, 0000498-75.2016.8.16.0144, Rel. Des. Paulo Edison de Macedo Pacheco, j. 21.11.2020.Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que a condenação do apelante é nula porque o juiz não seguiu o procedimento correto ao desclassificar o crime e já condenar na mesma decisão. Isso significa que o juiz deveria ter apenas mudado a classificação do crime e enviado o caso para outro juiz, sem decidir sobre a pena imediatamente. Como não foi respeitado o direito de defesa e o contraditório, a decisão foi considerada inválida. Assim, o recurso foi parcialmente conhecido e a análise dos outros pedidos foi considerada prejudicada.

DOCUMENTO 121

Processo: 0000847-42.2025.8.16.0054
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): substituto sergio luiz patitucci

Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal

Comarca: Bocaiúva do Sul

Data do Julgamento: 27/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 29/09/2025

Ementa

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO APÓS DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME OPERADA NA FASE DA PRONÚNCIA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DOS ARTº 74 E 410 DO CPP. JUÍZO INCOMPETENTE. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO; RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, JULGADO PREJUDICADO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME1. Apelação crime interposta contra sentença que desclassificou a conduta de tentativa de homicídio para lesão corporal grave, com fixação da dosimetria da pena, condenando o apelante a três anos de reclusão em regime aberto, além de multa, em razão de disparos de arma de fogo contra duas vítimas em via pública, com alegação de legítima defesa e pedido de absolvição.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença condenatória é nula em razão de desclassificação do crime doloso contra a vida e imediata condenação por outro delito, sem oportunizar o contraditório entre as partes.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A concessão de justiça gratuita deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, não sendo possível conhecer do pedido nesta instância.4. A desclassificação do crime doloso contra a vida e a condenação imediata por outro delito na mesma sentença violam o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.5. Necessidade de observância do disposto nos artigos 74 e 410 do Código de Processo Penal.6. A nulidade da sentença é reconhecida de ofício, pois foi proferida por juízo absolutamente incompetente, devendo ser cassada para que seja observado o procedimento específico.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Apelação conhecida parcialmente e, no mérito, julgado prejudicado o recurso, em razão do reconhecimento de ofício da nulidade da sentença.Tese de julgamento: A desclassificação de um crime doloso contra a vida durante a fase de pronúncia do Tribunal do Júri deve ser seguida da remessa dos autos ao juízo competente, sem que o magistrado avance no mérito da causa, sob pena de nulidade da sentença por cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa.Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, inc. IV, e 14, inc. II; CPP, arts. 74, 410 e 419; Lei nº 10.826/2003, art. 15.Jurisprudência relevante citada: TJPR, AC nº 0001446-93.2021.8.16.0159, Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, 1ª Câmara Criminal, j. 18.06.2023; TJPR, AC nº 0021156-73.2017.8.16.0019, Rel. Des. Telmo Cherem, 1ª Câmara Criminal, j. 18.06.2023; TJPR, AC nº 0005425-61.2017.8.16.0011, Rel. Des. Miguel Kfourri Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 18.06.2023; TJPR, 1ª Câmara Criminal, 0002626-82.2022.8.16.0136, Rel. Des. Subst. Sergio Luiz Patitucci, j. 11.11.2023; TJPR, 1ª Câmara Criminal, 0002492-25.2023.8.16.0167, Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff, j. 02.03.2024; TJPR, 1ª Câmara Criminal, 0003192-77.2023.8.16.0077, Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff, j. 12.12.2023; TJPR, 1ª Câmara Criminal, 0000498-75.2016.8.16.0144, Rel. Des. Paulo Edison de Macedo Pacheco, j. 21.11.2020.Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que a condenação do apelante é nula porque o juiz não seguiu o procedimento correto ao desclassificar o crime e já condenar na mesma decisão. Isso significa que o juiz deveria ter apenas mudado a classificação do crime e enviado o caso para outro juiz, sem decidir sobre a pena imediatamente. Como não foi respeitado o direito de defesa e o contraditório, a decisão foi considerada inválida. Assim, o recurso foi parcialmente conhecido e a análise dos outros pedidos foi considerada prejudicada.

DOCUMENTO 122

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0033071-98.2025.8.16.0000
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): substituto sergio luiz patitucci

Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal

Comarca: Antonina

Data do Julgamento: 27/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 29/09/2025

Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. ACESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO A DECISÃO JUDICIAL EM INQUÉRITO POLICIAL. LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA PARA DETERMINAR A DISPONIBILIZAÇÃO DA DECISÃO DE MOV. 33.1 NOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL. CONFIRMAÇÃO. CORREIÇÃO PARCIAL. PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME1. Correição Parcial interposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Antonina, que indeferiu o pedido de visualização da movimentação processual referente a Inquérito Policial, que concedeu liberdade provisória ao investigado, restringindo o acesso à decisão antes que o Parquet pudesse consultá-la, enquanto a defesa já tinha acesso. O Ministério Público requer a disponibilização da decisão para garantir a publicidade e a paridade de armas no processo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que restringiu a visualização de movimentação processual em inquérito policial, permitindo acesso apenas à defesa, viola os princípios da publicidade e da paridade de armas, prejudicando a atuação do Ministério Público.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A decisão que restringiu a visualização da movimentação processual violou os princípios da publicidade e da paridade de armas, pois a defesa teve acesso à decisão enquanto o Ministério Público foi impedido.4. A restrição de acesso à decisão judicial que impacta a situação do investigado representa violação ao devido processo legal e compromete a função fiscalizadora do Ministério Público.5. Salvo exceções expressas em lei, constitui imperativo constitucional a publicidade de todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário, não sendo razoável a supressão de acesso à decisão sem razões concretas para tal.6. A Correição Parcial é cabível para sanar erros ou abusos cometidos pelo julgador, especialmente quando não há recurso específico previsto em lei.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Correição parcial conhecida e procedente, confirmando a liminar que determinou a disponibilização da visualização da decisão de mov. 33.1 nos autos de Inquérito Policial.Tese de julgamento: É garantido ao Ministério Público o acesso a decisões judiciais que impactem a situação de investigados ou acusados, assegurando a publicidade e a paridade de armas no processo penal.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXX, e 93, IX; CPP, art. 792; Regimento Interno do E. TJPR, art. 335.Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 872/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.08.2023.Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que o Ministério Público deve ter acesso à decisão que concedeu liberdade provisória a um investigado, que antes só estava disponível para a defesa. O juiz que tomou a decisão inicial restringiu o acesso à informação, mas isso foi considerado errado, pois fere o direito de publicidade e igualdade entre as partes no processo. Assim, o Tribunal confirmou a liminar que já havia sido dada, garantindo que o Ministério Público possa ver a decisão e participar plenamente do caso.

DOCUMENTO 123

Processo: 0028621-49.2025.8.16.0021
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Gamaliel Seme Scaff
Desembargador

Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal

Comarca: Cascavel

Data do Julgamento: 27/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 29/09/2025

Ementa

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, CP) – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE RESPEITA O DEVIDO PROCESSO LEGAL – LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO FOI DEMONSTRADA DE PLANO – DEFESA QUE DEVE SUSTENTAR A TESE PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – IMPOSSIBILIDADE DE SOLTURA DO RECORRENTE – FIXADOS HONORÁRIOS.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.FIXADOS HONORÁRIOS.

DOCUMENTO 124

Processo: 0087299-23.2025.8.16.0000
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Fabio Andre Santos Muniz
Desembargador

Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível

Comarca: Cascavel

Data do Julgamento: 26/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 26/09/2025

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AVENTADOS NO ART. 1.022, DO CPC. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. MATÉRIA ARGUIDA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a validade da assinatura digital em título executivo extrajudicial, apesar da alegação de ausência de certificação por autoridade credenciada pela ICP-Brasil, com o intuito de sanar supostas omissões e vícios formais na decisão.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresentou omissão ou não ao se manifestar sobre a validade da assinatura digital no título executivo extrajudicial e se tal omissão compromete a validade da decisão e a prestação jurisdicional.III. Razões de decidir3. Os embargos de declaração não apontam vícios previstos no art. 1.022 do CPC, caracterizando mera irresignação com o conteúdo do julgado.4. O acórdão embargado já se manifestou sobre a validade da assinatura digital, conforme a legislação aplicável, não havendo omissão.5. A assinatura digital em contratos entre particulares não exige certificação pela ICP-Brasil, desde que as partes aceitem a forma utilizada.6. Não houve violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da segurança jurídica, pois todos os pontos foram devidamente enfrentados no acórdão.IV. Dispositivo e tese7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.Tese de julgamento: A validade da assinatura digital em contratos firmados entre particulares não exige certificação por autoridade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), desde que as partes aceitem a forma de assinatura utilizada e a autenticidade do documento possa ser verificada. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy Andriighi, Terceira Turma, j. 24.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1179599/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.05.2019.Resumo em linguagem acessível: O desembargador analisou embargos de declaração apresentados por um grupo contra uma decisão anterior que negou um pedido relacionado a um título de crédito. Os embargantes alegaram que a decisão não abordou corretamente a validade da assinatura digital no documento, o que, segundo eles, tornaria o título inválido. No entanto, o juiz entendeu que a decisão anterior já tinha analisado a questão da assinatura e que não havia omissões ou erros a serem corrigidos. Assim, o desembargador decidiu que os embargos de declaração foram conhecidos, mas não acolhidos, ou seja, não foram aceitos os pedidos dos embargantes, mantendo a decisão anterior.

DOCUMENTO 125

Processo: 0111566-59.2025.8.16.0000

(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Cristiane Tereza Willy Ferrari
Desembargadora

Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal

Comarca: Clevelândia

Data do Julgamento: 26/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 26/09/2025

Ementa

Direito processual penal. Mandado de segurança. Cerceamento de defesa em ação penal por tráfico de drogas. Mandado de Segurança não conhecido. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Clevelândia que recebeu a denúncia por crime de tráfico de drogas, sem permitir a apresentação de defesa prévia, alegando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. O impetrante argumenta que a investigação foi nula, pois originou-se de denúncia anônima e foi conduzida exclusivamente pela Polícia Militar, que teria agido além de sua competência, além de ter realizado ingresso domiciliar sem mandado judicial. Requer a suspensão da ação penal e a nulidade do recebimento da denúncia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa ao receber a denúncia sem oportunizar a apresentação de defesa prévia e se a investigação realizada pela Polícia Militar foi válida, considerando a origem da denúncia e os procedimentos adotados. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança não é cabível contra ato judicial passível de recurso ou correição, conforme a Súmula 267 do STF. 4. A decisão do Juízo impetrado está amparada na existência de denúncia de crime não abrangido por lei especial e é considerada mais benéfica ao réu. 5. O instrumento adequado para discutir eventual constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva seria o habeas corpus, não o mandado de segurança. Página 1 de 6 6. Não foi demonstrado direito líquido e certo violado de forma inequívoca, não comportando o writ análise fática, o que inviabiliza a concessão da segurança, com indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09. IV. Dispositivo e tese 7. Mandado de segurança não conhecido, com indeferimento da petição inicial. _____ Dispositivos relevantes citados: CR/1988, arts. 5º, LIV e LV; Lei nº 11.343 /2006, art. 55; CPP, arts. 41 e 157; Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AgRg no RMS n. 62.937/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19.05.2020; TJPR, 0101782- 29.2023.8.16.0000, Rel. Substituto Delcio Miranda da Rocha, 5ª Câmara Criminal, j. 02.03.2024; TJPR, 5002689-18.2017.8.16.0000, Rel. Desembargador Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, 2ª Câmara Criminal, j. 05.08.2019; TJPR, 0010008-49.2022.8.16.0000, Rel. Desembargadora Sonia Regina de Castro, 4ª Câmara Criminal, j. 07.04.2022; Súmula nº 267/STF.

DOCUMENTO 126

Processo: 0009707-89.2024.8.16.0014
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): João Antônio De Marchi
Desembargador

Órgão Julgador: 14ª Câmara Cível

Comarca: Londrina

Data do Julgamento: 24/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 24/09/2025

Ementa

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS". CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, MEDIANTE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. INSURGÊNCIA DO BANCO/RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TESE ACOLHIDA. NECESSIDADE DE ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA E DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR PARA DIRIMIR OS PONTOS CONTROVERTIDOS. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA QUE PODE SER COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PERTINÊNCIA DA PROVA REQUERIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (CF, ART. 5º, LIV E LV). CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (CPC, ART. 1.013, § 3º, III). SENTENÇA CASSADA E RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM PARA SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO INCIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

DOCUMENTO 127

Processo: 0044144-93.2023.8.16.0014
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Domingos José Perfetto
Desembargador

Órgão Julgador: 20ª Câmara Cível

Comarca: Londrina

Data do Julgamento: 23/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 25/09/2025

Ementa

APELAÇÕES CÍVEIS 01 (DO AUTOR) E 02 (DO RÉU) E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA DE SEMOVENTES (VACAS LEITEIRAS) EM LEILÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APELAÇÃO DO RÉU – ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL DE 20% SOBRE O VALOR INADIMPLINDO – MATÉRIA NÃO VENTILADA NO MOMENTO OPORTUNO, QUAL SEJA, EM CONTESTAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA – INOVAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSE PARTICULAR, SOB PENA DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO ANTERIOR DE APELAÇÃO – OFENSA À UNIRECORRIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, DEVIDO AO INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL – INOCORRÊNCIA – INUTILIDADE DA PROVA EM QUESTÃO PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PODER/DEVER DO JULGADOR DE ORIGEM DE INDEFERIR AS PROVAS DESNECESSÁRIAS – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – NULIDADE INEXISTENTE – MÉRITO – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – PROBLEMAS DE SAÚDE DOS ANIMAIS, POR OCASIÃO DA COMERCIALIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – INSUCESSO DE FERTILIZAÇÕES QUE PODE TER DIVERSAS CAUSAS – SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS INJUSTIFICADA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS MANTIDA – JUROS DE MORA DE 1% AO MÉS CONTADOS DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA – CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS OU OFENSA À ADSTRIÇÃO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO CONTRATO – MÉDIA ENTRE O INPC E O IGP-DI – CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO – MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA LIMINARMENTE NA ORIGEM – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NAS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS DO RÉU – POSSIBILIDADE, AO MENOS NESTE MOMENTO PROCESSUAL – FINS INFORMATIVOS – MEDIDA QUE NÃO IMPEDE A DISPOSIÇÃO SOBRE OS BENS – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO – APELAÇÃO DO RÉU (RECURSO 02) PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDA – APELAÇÃO DO AUTOR (RECURSO 01) CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, COM A ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

DOCUMENTO 128

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0000931-84.2025.8.16.0202
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Abraham Lincoln Merheb Calixto
Desembargador

Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível

Comarca: São José dos Pinhais

Data do Julgamento: 23/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 26/09/2025

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SANÇÃO PROCON. MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS. PODER DE POLÍCIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DISCRICIONÁRIOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. CASO EM EXAME Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por empresa contra ato do Superintendente do PROCON de São José dos Pinhais/PR, que impôs sanção administrativa à impetrante. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se é legítima, à luz dos princípios constitucionais e legais aplicáveis, a imposição de medida cautelar administrativa pelo PROCON local, suspendendo operações bancárias da empresa impetrante, antes da conclusão do procedimento administrativo e sem a devida motivação. 3. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O controle judicial de atos administrativos é admissível para verificação da legalidade e observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem configurar violação à separação de poderes. 3.2. A medida imposta pelo PROCON, ao determinar a suspensão de financiamentos bancários com base em única reclamação de consumidor e antes da apresentação de defesa administrativa, revela-se desproporcional e inadequada, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3.3. A gravidade da sanção não se compatibiliza com a natureza da infração alegada, representando violação ao devido processo legal e à liberdade econômica. 4. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada em reexame necessário. Tese de julgamento: A imposição de medida cautelar administrativa por órgão de defesa do consumidor, determinando a suspensão de financiamentos bancários de empresa, sem prévia oitiva da parte e sem demonstração de risco concreto à coletividade, revela-se desproporcional e ofensiva aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da razoabilidade, podendo ser anulada pelo Poder Judiciário. Jurisprudência relevante citada: TJPR - 4ª Câmara Cível - 0001104-18.2023.8.16.0190 - Maringá - Rel.: Substituta Luciani de Lourdes Tesseroli Maronezi - j. 26.05.2025; eTJPR - 4ª Câmara Cível - 0002364-33.2023.8.16.0190 - Maringá - Rel.: Des. Clayton de Albuquerque Maranhão - J. 30.06.2025.

DOCUMENTO 129

Processo: 0096038-82.2025.8.16.0000
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Givanildo Nogueira Constantinov
Desembargador

Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

Comarca: * Não definida

Data do Julgamento: 23/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 23/09/2025

Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL E HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS AFETAS À EXECUÇÃO QUE COMPORTAM RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DECISÃO TERATOLÓGICA PASSÍVEIS DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO POSTERIOR QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE OBJETO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado contra decisão da Vara de Execuções Penais que unificou as penas do paciente e fixou o regime fechado, em razão da homologação de falta grave, com alegações de constrangimento ilegal por não observância do devido processo legal e do contraditório, além de requerer a progressão ao regime semiaberto, sustentando a ressocialização do paciente e a desproporcionalidade da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, em razão da homologação de falta grave, observou o devido processo legal e se há ilegalidade que justifique a progressão de regime do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de justiça gratuita não comporta conhecimento por ausência de interesse. 4. O pedido de Habeas Corpus não comporta conhecimento devido à falta de adequação e interesse, pois as matérias devem ser discutidas no juízo da execução. 5. A decisão que fixou o regime fechado foi fundamentada e observou o devido processo legal, não havendo ilegalidade ou abuso de poder. 6. As questões levantadas não foram apreciadas pelo juízo de origem, configurando supressão de instância se analisadas neste momento. 7. Houve decisão posterior que concedeu a progressão de regime ao semiaberto, tornando o pedido prejudicado. 8. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, como o agravo em execução. IV. DISPOSITIVO 9. Habeas Corpus não conhecido e extinto sem resolução de mérito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVII e LIII; CP, art. 33, § 3º; CPP, arts. 659 e 182, inc. XIX; Lei nº 7.210/1984, arts. 66, III, "a", e 111; Lei nº 7.210/1984, art. 197. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 3ª Câmara Criminal, 0002193- 83.2021.8.16.0081, Rel. Desembargador José Américo Penteado de Carvalho, j. 15.05.2025; TJPR, 3ª Câmara Criminal, 0004634- 47.2025.8.16.0000, Rel. Desembargador Mário Nini Azzolini, j. 29.03.2025; TJPR, 5ª Câmara Criminal, 0025518-97.2025.8.16.0000, Rel. Desembargador Renato Naves Barcellos, j. 12.04.2025; TJPR, 3ª Câmara Criminal, 0065982-66.2025.8.16.0000, Rel. Desembargador Paulo Damas, j. 14.07.2025; TJPR, 5ª Câmara Criminal, 0078291- 22.2025.8.16.0000, Rel. Desembargadora Cristiane Tereza Willy Ferrari, j. 17.07.2025; TJPR, 3ª Câmara Criminal, 0117494- 59.2023.8.16.0000, Rel. Desembargador José Américo Penteado de Carvalho, j. 27.12.2023.

DOCUMENTO 130

Processo: 0088899-79.2025.8.16.0000
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Marcos Sergio Galliano Daros
Desembargador

Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível

Comarca: Curitiba

Data do Julgamento: 22/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 25/09/2025

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADAS OMISSÕES. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Supermix Concreto S/A em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sustentando omissões relacionadas à natureza do prazo legal estabelecido pelo artigo 8º da lei 6.830/1980, à equiparação do seguro garantia a dinheiro, à aplicação do princípio da menor onerosidade e à observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante em relação às questões por ela arguidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As matérias apontadas omissas pela embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado. 4. Embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento, sem configuração de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. 5. A insatisfação da embargante com o julgado não é motivo para modificar a decisão, pois não foram identificados vícios que justificassem os embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 805, 8º, 9º, 10 e 11; Lei nº 6.830/1980, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.814.271/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.06.2019; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1463396/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25.08.2015; Súmulas 282/STF e 356/STF.

DOCUMENTO 131

Integra do Acórdão

Ementa pré-formatada para citação

Carregar documento

 Imprimir/salvar (selecionar)**Processo:** 0002078-93.2024.8.16.0069
(Acórdão)**Segredo de Justiça:** Não**Relator(a):** Luiz Henrique Miranda
*Desembargador***Órgão Julgador:** 18ª Câmara Cível**Comarca:** Arapongas**Data do Julgamento:** 22/09/2025 00:00:00**Fonte/Data da Publicação:** 22/09/2025**Ementa**

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL, COM PEDIDO CUMULADO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DOS PEDIDOS, COM BASE NO ARTIGO 332 DO CPC. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1) Prolação de sentença de improcedência liminar fundada no artigo 332 do CPC, ao argumento de que a taxa de juros não ultrapassa o triplo da média de mercado e de que as tarifas foram expressamente contratadas. Reconhecimento de nulidade por error in procedendo. Inviabilidade do julgamento liminar de improcedência quando a matéria controvertida demanda análise de elementos fáticos e técnicos, especialmente nos casos em que há alegação de divergência entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada, suposta ausência de prestação dos serviços vinculados às tarifas cobradas e possível ocorrência de venda casada, questões que exigem o exercício do contraditório e produção de prova pelo Banco Réu. Ausência de entendimento jurisprudencial consolidado que estabeleça critério objetivo para aferição da abusividade da taxa de juros remuneratórios. Superior Tribunal de Justiça que conferiu às instâncias ordinárias o exame da abusividade, afastando a adoção de patamar matemático fixo como parâmetro absoluto. Alegações referentes à cobrança de tarifas administrativas que exigem, em tese, dilação probatória, notadamente para verificar se houve efetiva prestação dos serviços vinculados, sendo ônus da instituição financeira demonstrar a contraprestação, conforme pacificado pelo STJ no REsp 1.639.259/SP (Tema 972). Improcedência liminar que, no caso concreto, suprimiu o contraditório e o devido processo legal. 2) Nulidade da sentença reconhecida, de ofício, por error in procedendo, com o consequente retorno dos autos à origem para regular processamento, restando prejudicada a análise do recurso de apelação.SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

DOCUMENTO 132

Integra do Acórdão

Ementa pré-formatada para citação

Carregar documento

 Imprimir/salvar (selecionar)**Processo:** 0071081-17.2025.8.16.0000
(Acórdão)**Segredo de Justiça:** Não**Relator(a):** Naor Ribeiro de Macedo Neto
*Desembargador***Órgão Julgador:** 17ª Câmara Cível**Comarca:** Foz do Iguaçu**Data do Julgamento:** 22/09/2025 00:00:00**Fonte/Data da Publicação:** 23/09/2025**Ementa**

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em ação rescisória. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios. Pretensão de rediscussão de matéria. Rejeição dos embargos. I. Caso em exame1.1. Ação rescisória ajuizada para desconstituir sentença proferida em ação de usucapião extraordinária, julgada procedente na origem, sob alegação de dolo, colusão e utilização de procurações inválidas. Pedido rescisório julgado procedente pelo colegiado.1.2. Embargos de declaração opostos contra o acórdão, sustentando, em síntese: (i) que a decisão seria contrária à prova dos autos, pois a ação de usucapião observou os documentos e o devido processo legal, com citação por edital e regular contraditório; (ii) que o autor da rescisória não era proprietário do imóvel e não exercia posse; (iii) omissão quanto à análise da prescrição aquisitiva arguida na contestação.II. Questões em discussão2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer dolo e colusão como fundamento para rescindir a sentença proferida em ação de usucapião extraordinária; (ii) saber se houve omissão quanto ao exame da prescrição aquisitiva arguida pelos embargantes.III. Razões de decidir3.1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil delimita o cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material.3.2. A contradição relevante para aclaratórios é interna, não sendo cabível embargos para eliminar contradição entre a decisão e a prova dos autos.3.3. Acórdão embargado indicou de forma expressa as razões para rescindir a sentença de usucapião, com base no art. 966, III, do CPC, destacando a ausência de procuração válida e a colusão entre as partes, com ocultação deliberada da titularidade do imóvel.3.4. Quanto à prescrição aquisitiva, a decisão colegiada consignou que eventual direito possessório ou dominial dos embargantes deveria ser discutido em outra ação, não havendo omissão a sanar.10. Pretensão recursal que, em verdade, visa à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.IV. Dispositivo e tese4. Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito já apreciada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não configuradas quando

a decisão impugnada enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que contrariamente ao interesse da parte. _____ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 489, §1º, IV, e 966, III; CC/2002, arts. 595 e 654. Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt no AREsp 1415382/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020.

DOCUMENTO 133

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 4000093-89.2025.8.16.0035
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): paulo damas

Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

Comarca: * Não definida

Data do Julgamento: 21/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 23/09/2025

Ementa

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução Penal contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal do Foro Regional de São José dos Pinhais – Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, que determinou a regressão do regime de cumprimento da pena de semiaberto harmonizado para fechado, em razão da prática de novo crime doloso durante a execução da pena. A defesa sustentou a ausência de gravidade concreta da conduta e a desproporcionalidade da regressão de regime, requerendo a manutenção do regime anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO questão em discussão consiste em definir se a prática de novo crime doloso durante a execução penal autoriza a regressão de regime e a homologação de falta grave, mesmo sem o trânsito em julgado da condenação pelo novo fato delituoso. III. RAZÕES DE DECIDIR A prática de fato definido como crime doloso durante a execução da pena configura falta grave nos termos do art. 52 da LEP, autorizando a regressão de regime conforme o art. 118, I, do mesmo diploma. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 526) e do Supremo Tribunal Federal (Tema 758 de repercussão geral) dispensa o trânsito em julgado da condenação pelo novo delito para o reconhecimento da falta grave, desde que respeitado o devido processo legal, com observância ao contraditório e à ampla defesa. No caso concreto, restaram observadas as garantias processuais fundamentais, tendo sido realizada audiência de justificação e assegurado o direito de defesa, ainda que não exercido pela parte. A decisão agravada está devidamente fundamentada e encontra respaldo na legislação aplicável e na orientação jurisprudencial dominante, não havendo razão para sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A prática de novo crime doloso no curso da execução penal autoriza a homologação de falta grave e a regressão de regime, independentemente de trânsito em julgado da condenação, desde que observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 2. A inércia da defesa, regularmente intimada para audiência de justificação, não impede o reconhecimento da falta grave e a aplicação da sanção administrativa correspondente. 3. A regressão de regime baseada em falta grave devidamente apurada e fundamentada é compatível com os objetivos da execução penal. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 52 e 118; CPP, art. 586; Lei 7.210/84, art. 197. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 526; STF, RE 776.823 RG/RS, Tema 758, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 04.12.2020; TJPR, AE 4005244-16.2024.8.16.4321, Rel. Des. Miguel Kfourri Neto, j. 22.02.2025; TJPR, AE 4000084-94.2024.8.16.0122, Rel. Mauro Bley Pereira Junior, j. 22.02.2025; TJPR - 1ª Câmara Criminal - 4000275-80.2024.8.16.0174 - * Não definida - Rel.: SUBSTITUTO BENJAMIM ACACIO DE MOURA E COSTA - J. 07.06.2025.

DOCUMENTO 134

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0043860-59.2025.8.16.0000
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): substituto delcio miranda da rocha

Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal

Comarca: Maringá

Data do Julgamento: 20/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 22/09/2025

Ementa

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP. PEDIDO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1.1. O requerente propôs revisão criminal de acórdão que manteve a sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, cuja pena imposta foi de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa. 1.2. Sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico, alegando violação ao art. 226 do CPP. 1.3. A douta Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência do pedido revisional. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A possibilidade de reconhecimento da nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico, alegadamente realizado em

desconformidade com o art. 226 do CPP.2.2. A admissibilidade da revisão criminal diante da ausência de debate prévio da matéria nas instâncias ordinárias.III. RAZÕES DE DECIDIR3.1. A revisão criminal é ação de natureza excepcional, admitida apenas nas hipóteses previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de matérias que poderiam ter sido objeto de recurso ordinário.3.2. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não foi suscitada nas alegações finais nem nas razões de apelação, caracterizando inovação recursal e supressão de instância.3.3. Precedentes deste Tribunal reconhecem que matérias não debatidas na instância de origem não podem ser examinadas em sede de revisão criminal, sob pena de violação ao devido processo legal.3.4. O STJ também tem entendimento consolidado de que, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, é necessário o prévio exame da questão nas instâncias ordinárias.3.5. Ausente qualquer hipótese legal de cabimento, a revisão criminal não deve ser conhecida.IV. DISPOSITIVO E TESERevisão criminal não conhecida.Tese de julgamento: "a revisão criminal não é sucedâneo recursal e não se presta a inovar teses não submetidas às instâncias ordinárias, especialmente quando ausentes as hipóteses do art. 621 do CPP".Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, arts. 157, 226, 621.Jurisprudência relevante citada:TJPR, 5ª C. Crim., 0001641-65.2024.8.16.0000, rel. Subst. Simone Cherem Fabrício de Melo, j. 08/06/2024.TJPR, 4ª C. Crim., 0068209-63.2024.8.16.0000, rel. Des. Subst. Pedro Luis Sanson Corat, j. 26/08/2024.TJPR, 3ª C. Crim., 0058721-55.2022.8.16.0000, rel. Des. Mario Nini Azzolini, j. 30/04/2023.

DOCUMENTO 135

Processo: 0066797-63.2025.8.16.0000
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Naor Ribeiro de Macedo Neto
Desembargador

Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível

Comarca: Palmas

Data do Julgamento: 19/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 22/09/2025

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA SUPOSTAMENTE FALSA. PROVA PERICIAL REQUERIDA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento de decisão de indeferimento de produção de prova pericial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Saber se deve ser deferida prova pericial grafotécnica quando o autor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário apresentado pela instituição financeira.III. RAZÕES DE DECIDIR3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, cabe a esta o ônus de provar a autenticidade.4. Indeferir a prova pericial grafotécnica nesse contexto configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, pois impede o banco de desincumbir-se do ônus que lhe foi atribuído.IV. DISPOSITIVO E TESES. Agravo de instrumento acolhido, para autorizar a produção de prova pericial grafotécnica.Tese de julgamento: "Incumbindo à instituição financeira demonstrar a autenticidade de assinatura constante de contrato bancário, configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica"._____Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1061.

DOCUMENTO 136

Processo: 0003968-95.2017.8.16.0139
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Mario Helton Jorge
Desembargador

Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal

Comarca: Prudentópolis

Data do Julgamento: 18/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 18/09/2025

Ementa

Direito processual penal. Apelação Criminal. Nulidade processual por cerceamento de defesa. Recurso de apelação conhecido e declarado prejudicado, reconhecida, de ofício, nulidade processual, com retorno dos autos à origem para nova sentença que analise as teses defensivas apresentadas em alegações finais. I. Caso em exame1. Apelação criminal visando a reforma de sentença que condenou o réu às sanções do artigo 38-A, parágrafo único, da Lei 9.605/98, em razão da destruição de vegetação secundária do Bioma Mata Atlântica em área de 42,34 hectares, com pena de 02 anos e 01 mês de reclusão e pagamento de 172 dias-multa, sob a alegação de que o laudo pericial utilizado como fundamento da condenação não se relaciona com os fatos imputados e que as provas são insuficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de apreciação das teses defensivas apresentadas pela

defesa na sentença condenatória.III. Razões de decidir3. O juiz a quo não apreciou as teses defensivas apresentadas pela defesa, configurando cerceamento de defesa.4. A ausência de análise das teses defensivas implica em nulidade da sentença, que deve ser reconhecida de ofício.5. A decisão deve retornar ao juízo de origem para nova sentença, considerando as teses defensivas omitidas.IV. Dispositivo e tese6. Nulidade processual reconhecida, com retorno dos autos à origem para nova sentença analisando as teses defensivas apresentadas em alegações finais.Tese de julgamento: É nula a sentença que não aprecia as teses defensivas apresentadas pela defesa, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, devendo os autos retornar ao juízo de origem para nova decisão que analise tais teses._____Dispositivos relevantes citados: CR/1988, arts. 5º, LV e 93, IX; CPP, art. 386, VII.Jurisprudência relevante citada: TJPR, 0001216-85.2021.8.16.0083, Rel. Des. Kennedy Josue Greca de Mattos, 2ª Câmara Criminal, j. 20/03/2025; STJ, HC n. 523.480, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20/12/2022.Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que a sentença anterior, que havia condenado o réu, é nula porque o juiz não analisou as defesas apresentadas pela defesa, o que prejudicou o direito de defesa do réu. Por isso, o processo foi devolvido ao juiz de origem para que ele faça uma nova decisão, levando em conta as alegações da defesa. Assim, o recurso de apelação foi considerado prejudicado, ou seja, não foi analisado neste momento.

DOCUMENTO 137

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0067806-04.2014.8.16.0014
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): José Laurindo de Souza Netto
Desembargador

Órgão Julgador: 16ª Câmara Cível

Comarca: Londrina

Data do Julgamento: 17/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 17/09/2025

Ementa

DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva relativa aos honorários de sucumbência, sob o fundamento de inércia processual por mais de nove anos. A decisão foi proferida sem a devida intimação do advogado regularmente constituído pela parte embargante, o que ensejou o reconhecimento, ex officio, da nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes à decisão de mov. 125.1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação do advogado indicado pela parte embargante configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, impedindo o conhecimento do recurso de apelação interposto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de intimação do advogado constituído pela embargante, conforme petição de mov. 120.1, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa. 4. Foram expedidas diversas intimações (movs. 126.0, 132.0, 136.0, 141.0 e 144.0) sem observância da habilitação do novo patrono, o que torna nulos os atos processuais praticados após a decisão de mov. 125.1. 5. A jurisprudência do TJPR e do STJ reconhece a nulidade absoluta em casos de ausência de intimação válida do advogado indicado pela parte, especialmente quando há requerimento expresso nos autos. 6. A renúncia dos advogados dos embargantes Amarildo e Edilene, sem a constituição de novos patronos, reforça a ausência de representação válida nos autos, agravando a violação ao devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível não conhecida, por prejudicada, em razão do reconhecimento, ex officio, da nulidade absoluta dos atos processuais praticados após a decisão de mov. 125.1. Tese de julgamento: "A ausência de intimação do advogado regularmente constituído pela parte, especialmente quando há requerimento expresso nos autos, configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, impedindo o conhecimento do recurso interposto." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 272, § 2º e § 5º. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 15ª Câmara Cível, 0126885- 04.2024.8.16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochoadlo, j. 05.04.2025; TJPR, 13ª Câmara Cível, 0131130-58.2024.8.16.0000, Rel. Subst. Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk, j. 04.04.2025.

DOCUMENTO 138

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0036001-89.2025.8.16.0000
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Francisco Carlos Jorge
Desembargador

Órgão Julgador: 17ª Câmara Cível

Comarca: Cambé

Data do Julgamento: 16/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 16/09/2025

Ementa

EMENTA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO DE DESPEJO. CURADOR ESPECIAL DATIVO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE (ART. 256/CPC). DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. I. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, declarando válida a citação por edital realizada na fase de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Verificar se houve o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do executado antes da realização da citação por edital, conforme exigido pelo art. 256, § 3º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O não esgotamento de diligências visando informações quanto a localização da parte requerida para sua citação, por meio de sistemas de informações mantidas por convênios celebrados pelo Poder Judiciário, ou através de expedição de ofícios para as empresas concessionárias de telefonia, por exemplo, implica na nulidade da citação efetivada por meio de edital (art. 256/CPC), a qual é admissível em caráter excepcional, após o devido esgotamento de outras diligências passíveis de serem realizadas, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (art. 256, § 3º/CPC). 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a citação por edital sem prévias diligências para localização da parte é nula, por violar o devido processo legal e o princípio da ampla defesa. 5. A nulidade da citação implica a nulidade dos atos subsequentes, impondo-se a realização de nova citação válida, com o regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Agravo de instrumento à que se dá provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, § 3º, e 280. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1198285/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.04.2019; TJPR, Apelação Cível nº 0002841-41.2022.8.16.0077, 20ª C. Cível, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, j. 16.08.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0010336-14.2013.8.16.0058, 17ª C. Cível, Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, j. 30.03.2020; TJPR, Apelação Cível nº 0003981-36.2008.8.16.0034, 17ª C. Cível, Rel. Des. Rui Bacellar Filho, j. 28.02.2019; TJPR, Apelação Cível nº 0011698-87.2007.8.16.0017, 17ª C. Cível, Rel. Des. Rosana Amara Girardi Fachin, j. 25.10.2018.

DOCUMENTO 139

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0089649-81.2025.8.16.0000
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): José Laurindo de Souza Netto
Desembargador

Órgão Julgador: 16ª Câmara Cível

Comarca: Curitiba

Data do Julgamento: 16/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 16/09/2025

Ementa

DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA, ORA EMBARGANTE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO ACOLHIDO PARA ANULAR DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Rosângela Ventura Pinto Nicolau contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados, sem prévia intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento configura omissão relevante e nulidade absoluta, por violação ao contraditório e à ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são tempestivos e apontam omissão relevante, pois a decisão monocrática foi proferida sem prévia intimação da parte agravada. 4. A ausência de intimação configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, conforme entendimento consolidado do STJ. 5. A nulidade é reconhecida, pois o provimento do agravo de instrumento causou prejuízo à parte agravada, que foi privada de apresentar defesa e impugnar os fundamentos do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, V; 1.022; 1.024, §2. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.936.838/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.02.2022.

DOCUMENTO 140

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0028074-09.2025.8.16.0021
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Hayton Lee Swain Filho
Desembargador

Órgão Julgador: 1ª Vice-Presidência

Comarca: Cascavel

Data do Julgamento: 16/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 16/09/2025

Ementa

decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, ante o pedido de desistência do recurso, e a que rejeitou monocraticamente os embargos de declaração, não poderia ter sido proferida diante da complexidade da controvérsia, sendo

obrigatória a submissão ao Órgão Colegiado; c) Art. 10 do Código de Processo Civil, pois não foi oportunizada a produção de provas sobre os vícios alegados, frustrando o contraditório; d) Art. 1.000 do Código de Processo Civil, argumentando que a desistência do apelo foi realizada diretamente pela parte, sem a participação do advogado, violando a norma que atribui eficácia aos atos do patrono; e) Art. 1.022 do Código de Processo Civil, apontando omissão jurisdicional por ausência de enfrentamento dos fundamentos relevantes nos embargos de declaração; f) Arts. 104, II; 138; 139, II e 171, II, do Código Civil, pois o pedido de desistência foi efetuado sob pressão psicológica e promessas infundadas, sem livre manifestação de vontade; g) Arts. 4º e 139, IX, do Código de Processo Civil, alegando que o juiz deveria ter adotado medidas para sanar vícios processuais, e que houve afronta ao princípio da primazia da decisão de mérito, bem como violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal). Requereu o recebimento do recurso com efeito suspensivo e o provimento do Recurso Especial.

DOCUMENTO 141

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0004515-55.2025.8.16.0075
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Hayton Lee Swain Filho
Desembargador

Órgão Julgador: 1ª Vice-Presidência

Comarca: Cornélio Procopio

Data do Julgamento: 11/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 11/09/2025

Ementa

Requerente(s): CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Requerido(s): JUSCELINO COSTA I – CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS interpôs recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido e complementado pela Décima Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. Alegou a Recorrente, em síntese, a violação dos artigos: a) 421 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, sustentando que deve ser afastada a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, pois os juros cobrados teriam direta relação e proporção com os riscos de inadimplência envolvidos nos contratos de empréstimo celebrados, bem como, diante da aplicação ao caso das séries 25464 e 20742; e b) 355, incisos I e II, e 356, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por entender que houve cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem que fosse permitida a produção de prova pericial contábil, a qual reputa ser imprescindível para aferir a adequação dos juros remuneratórios empregados. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – No que tange ao alegado cerceamento de defesa, assim decidiu o Colegiado: “Conforme relatado, requer a parte apelante o reconhecimento da nulidade da r. sentença também sob o argumento de que “a Constituição Federal garante às partes, no processo, a observância do devido processo legal, do contraditório e a ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal4). Contudo, no caso concreto, não foi oportunizada para a Crefisa a produção da imprescindível prova pericial, tampouco a prova documental suplementar ou a oitiva da parte apelada”, frisando que a sentença é nula “por ter sido proferida de forma antecipada, sem prévio saneamento e atenção à necessidade de dilação probatória, em verdadeira decisão surpresa, cerceando o direito de defesa da Ré” (mov. 73.1). Em que pese os respeitáveis argumentos, falta-lhe a razão. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas” (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.790.144/GO, relatora Ministra Nancy Andriighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12 /2022). No caso em apreço, denota-se que embora a parte ré tenha requerido a produção de prova pericial, documental e oral, o deslinde da presente ação independe da produção de outras provas além daquelas constantes dos autos. A rigor, a matéria aqui debatida é unicamente de direito, estando pautada na análise das taxas de juros praticadas nos contratos firmados entre as partes. Nesta esteira, considerando a juntada dos instrumentos contratuais, verifica-se que todo o conteúdo probatório necessário para apurar a ocorrência de abusividade está acostado nos autos, revelando-se desnecessária a dilação probatória requerida pela Crefisa, razão pela qual não há que falar em anulação do julgado por cerceamento de defesa.

DOCUMENTO 142

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0058533-91.2024.8.16.0000
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Marcelo Gobbo Dalla Dea
Desembargador

Órgão Julgador: 18ª Câmara Cível

Comarca: Curitiba

Data do Julgamento: 10/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 10/09/2025

Ementa

ação rescisória. sentença proferida em ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. AUTORES QUE SOMENTE FORAM INTIMADOS DA SENTENÇA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. DOIS ANOS QUE DEVEM SER CONTADOS DO CONHECIMENTO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DA QUESTÃO PREJUDICIAL. MÉRITO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DOS AUTORES NO SISTEMA PROJUDI APÓS A DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO. AUTORES QUE NÃO FORAM INTIMADOS DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO. CESSAÇÃO DOS PODERES CONFERIDOS AO PREPOSTO, QUE AGIA EM NOME PRÓPRIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ERRO DE FATO ACERCA DA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RESCISÃO DA SENTENÇA E ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS APÓS A DIGITALIZAÇÃO DO FEITO (11/12/2017). RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ação rescisória julgada procedente. I. CASO EM EXAME1. Ação rescisória que busca desconstituir sentença proferida em ação de prestação de contas que rejeitou as contas do ex-síndico e determinou o ressarcimento de valores. Os autores alegam que não foram cadastrados como partes no processo após a digitalização dos autos, o que resultou em violação ao devido processo legal e à ampla defesa, uma vez que não foram intimados de qualquer ato processual, culminando na prolação da sentença rescindenda.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença proferida nos autos da ação de prestação de contas nº 0003627-92.1998.8.16.0185 deve ser rescindida em razão da ausência de intimação do Banco Itaú, sucessor do Banco do Estado do Paraná, e da violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa durante o trâmite processual. III. RAZÕES DE DECIDIR3. Em regra, o direito à rescisão da sentença se extingue em dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.4. Contudo, no presente caso, há a peculiaridade de que os autores não participaram da relação processual de origem e somente foram intimados da sentença em 16/06/2022, quando o processo já estava em fase de cumprimento de sentença.5. Assim, o prazo para a propositura da ação rescisória deve ser contado a partir do conhecimento da sentença pelos autores, o que ocorreu em 16/06/2022, afastando-se a alegação de decadência. 6. Houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois os autores não foram cadastrados no sistema PROJUDI após a digitalização do processo, não tendo sido intimados de qualquer ato subsequente.7. A sentença rescindenda foi proferida com base em erro de fato, ao considerar que o preposto Nilton Hirt Mariano atuava em nome do Banco, quando na verdade ele não tinha mais vínculo com a instituição.8. Merece ser rescindida a coisa julgada da sentença proferida no mov. 125.1 dos autos da ação de prestação de contas nº 0003627-92.1998.8.16.0185, reconhecendo-se a nulidade dos atos processuais praticados após a digitalização do feito, em 11/12/2017, devendo os autores serem intimados para se manifestarem sobre o parecer ministerial de fls. 2358-2361 e o feito ter seu regular prosseguimento.IV. DISPOSITIVO 9. Ação rescisória julgada procedente. _____Dispositivos relevantes citados: CR/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 272, § 2º, 280, 966, V e VIII.Jurisprudência relevante citada: TJPR, AR 0032900-83.2021.8.16.0000, Rel. Des. Ramon de Medeiros Nogueira, 2ª Seção Cível, j. 19.06.2023; TJPR, AR 0011451-69.2021.8.16.0000, Rel. Des. Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, 2ª Seção Cível, j. 22.03.2022.

DOCUMENTO 143

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0082844-15.2025.8.16.0000
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca
Desembargador

Órgão Julgador: 7ª Câmara Cível

Comarca: Curitiba

Data do Julgamento: 09/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 09/09/2025

Ementa

DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIALIZADO CONTRA O ESTADO DO PARANÁ – DISCUSSÃO SOBRE O ÍNDICE UTILIZADO COMO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DOS IMPORTES DEVIDOS – ANÁLISE INICIAL DO RECURSO – DECISÃO DE MENOR VERTICALIDADE SOBRE FATOS E DIREITOS – COGNICÃO SUMÁRIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL QUE EXIGEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA SOBRE A RELEVÂNCIA DA TESE ARGUMENTATIVA E, POIS, O PERICULUM IN MORA – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – REQUISITOS CUMULATIVOS – FUMUS BONI IURIS NÃO VERIFICADO NO CASO – PREVALÊNCIA, PRIMA FACIE, DA COISA JULGADA QUANTO À CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – CONDENAÇÃO POR PERÍODO FIXO QUE ARREDA, A RIGOR, A INCIDÊNCIA DO 1170/STF – INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÕES SUCESSIVAS – INCONFORMISMO COM O PROCESSAMENTO DO RECURSO QUE NÃO SE RESOLVE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS – ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL POSTERGADA – ATENÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – EMBARGOS REJEITADOS.

DOCUMENTO 144

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0098840-53.2025.8.16.0000
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Desembargador Substituto Guilherme Frederico Hernandes Denz

Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível

Comarca: Maringá

Data do Julgamento: 09/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 09/09/2025

Ementa

HERNANDES DENZ DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRVADA QUE RECONHECEU VALIDADE DA INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU A VALIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, NO QUAL A AGRAVANTE ALEGA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO, ALÉM DE REQUERER A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO E A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER SE A DECISÃO QUE RECONHECEU A VALIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO É PASSÍVEL DE REFORMA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO É CONHECIDO POR NÃO ATENDER AOS PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. 4. A DECISÃO AGRVADA, QUE RECONHECEU A VALIDADE DA INTIMAÇÃO, NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. 5. A MATÉRIA DEBATIDA PODE SER SUSCITADA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU NAS CONTRARRAZÕES, CONFORME O ART. 1.009, §1º DO CPC. 6. NÃO HÁ URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. TESE DE JULGAMENTO: É INCABÍVEL O AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE RECONHECE A VALIDADE DA INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, POR NÃO SE ENQUADRAR NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. _____ DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC/2015, ARTS. 1.015 E 932, III. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: RESP 1704520/MT, REL. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, J. 05/12/2018; TJPR, 17ª CÂMARA CÍVEL, 0085663-22.2025.8.16.0000, REL. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCEL LUÍS HOFFMANN, J. 12.08.2025; TJPR, 9ª CÂMARA CÍVEL, 0026878-67.2025.8.16.0000, REL. DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR, J. 15.04.2025.

DOCUMENTO 145

Processo: 0001726-42.2025.8.16.0024
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes
Desembargadora

Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível

Comarca: Almirante Tamandaré

Data do Julgamento: 09/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 09/09/2025

Ementa

Ementa. Direito Constitucional. Remessa necessária em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado. Cassação de Mandato Parlamentar Municipal. Vícios no Procedimento ante o Poder Legislativo. Sessão de Julgamento Agendada sem o Relatório Final da Comissão Processante. Vício na Intimação para Participação e Defesa na Sessão de Julgamento. Cerceamento de Defesa. Sentença Adequada. Sentença Mantida em Remessa Necessária. I. Caso em exame. 1. O Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública do Foro Regional de Almirante Tamandaré, da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por vereador do Município de Almirante Tamandaré, para declarar nulos os atos coatores, consistentes na sessão extraordinária de julgamento realizada em 09.02.2024 e no Decreto Legislativo nº 001/2024, com o afastamento de seus efeitos sobre o mandato eletivo do impetrante. 2. O impetrante alegou nulidades no procedimento de cassação de mandato parlamentar por quebra de decoro, tendo sido deferida tutela antecipada e, ao final, concedida a segurança. 3. Ausentes recursos voluntários, os autos foram submetidos à remessa necessária, nos termos do art. 14, §1º, da Lei Federal n. 12.016/2009, c/c art. 496, I, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão. 4. Revisão integral das condições da ação, da regularidade processual e material da lide, como é pertinente na remessa necessária, ante seu amplo efeito devolutivo. III. Razões de decidir. 5. Verificada a regularidade formal da remessa necessária, ausente recurso voluntário das partes. 6. A ausência de ciência prévia à sessão de julgamento sobre o parecer da Comissão Processante caracteriza cerceamento de defesa, violando o devido processo legal (CF, art. 5º, LV). 7. Ainda, o Regimento Interno da Câmara Municipal de Almirante Tamandaré exige intimação com antecedência mínima de 24 horas, o que não foi respeitado. 8. A doutrina parlamentar reforça a necessidade de observância do procedimento regular para garantir a proteção das prerrogativas parlamentares e a jurisprudência desta Corte reconhece a nulidade de atos legislativos em casos de inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa. 9. A sentença está adequada aos parâmetros constitucionais e legais, bem como às provas dos autos, devendo ser mantida. IV. Dispositivo e Tese. Sentença mantida em remessa necessária. Tese de julgamento: "É nulo o procedimento de cassação de mandato parlamentar em que o parecer final da comissão processante é emitido e publicado sem antecedência mínima, impedindo o acesso prévio do denunciado ao conteúdo da acusação, por configurar cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal." _____ Dispositivos relevantes citados: CR/88, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 5ª Câmara Cível, 0002169-16.2023.8.16.0039, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, j. 30.01.2024; 4ª Câmara Cível, 0000471-77.2024.8.16.0123, Rel. Des. Luiz Taro Oyama, j. 25.03.2024; 4ª Câmara Cível, 0017194-55.2024.8.16.0000, Rel. Des. Subst. Anderson Fogaça, j. 15.10.2024; 4ª Câmara Cível, 0001118-75.2022.8.16.0080, Rel. Des. Clayton Maranhão, j. 28.10.2024; 5ª Câmara Cível, 0009832-27.2024.8.16.0024, Rel. Des. Ramon Nogueira, j. 07.04.2025.

DOCUMENTO 146

Processo: 0001255-55.2024.8.16.0155
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes
Desembargadora

Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível

Comarca: São Jerônimo da Serra

Data do Julgamento: 09/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 09/09/2025

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO E NULIDADE DE ATO DEMISSIONAL. AUSÊNCIA DEMISSÃO AUSENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME1. Remessa Necessária referente à Ação de Reintegração em Cargo Público cumulado com Anulação de Ato Jurídico e Tutela de Urgência Antecipada, proposta por servidor público em face do Município de São Jerônimo da Serra, em virtude da demissão do autor sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Alegado que a demissão ocorreu de forma arbitrária e ilegal, pois o autor protocola pedido administrativo para afastamento de suas atividades de professor em razão de candidatura a cargo eletivo. Sentença declara a nulidade do ato administrativo, determinando a reintegração do autor ao cargo, além da restituição das vantagens pecuniárias devidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em averiguar a legalidade ou não da demissão do servidor público, considerando a ausência de devido processo legal, contraditório e ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A nulidade do ato de demissão é declarada devido à violação do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.4. O autor, servidor público, não pode ser demitido sem a instauração de procedimento administrativo que garantisse seu direito de defesa.5. O Município não apresenta qualquer evidência de que fora instaurado procedimento administrativo antes da demissão.6. A sentença determina a reintegração do autor ao cargo que ocupava antes e a restituição das vantagens pecuniárias devidas durante o período de afastamento. IV. DISPOSITIVO E TESE7. Sentença mantida em sede de remessa necessária, declarando a nulidade do ato de demissão e determinando a reintegração do autor ao cargo, bem como a restituição de todas as vantagens pecuniárias devidas. Tese de julgamento: A exoneração de servidor público sem a observância do devido processo legal, incluindo a garantia do contraditório e da ampla defesa, é nula, sendo obrigatória a reintegração do servidor ao cargo e a restituição das vantagens pecuniárias devidas durante o período de afastamento. Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 487, I, e 496; Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, II, "I"; Lei nº 73/1995. Jurisprudência relevante citada: TJPR, ACR 0000997-40.2022.8.16.0050, Rel. Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, 4ª C. Cível, j. 18/03/2023; TJPR, RN 0002097-64.2021.8.16.0050, Rel. Desembargador Márcio José Tokars, 4ª C. Cível, j. 18/10/2022.

DOCUMENTO 147

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0021030-09.2025.8.16.0030
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Hayton Lee Swain Filho
Desembargador

Órgão Julgador: 1ª Vice-Presidência

Comarca: Foz do Iguaçu

Data do Julgamento: 05/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 05/09/2025

Ementa

Requerente(s): CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Requerido(s): ROSANA GOLÇALEZ REBECA I – CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS interpôs recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra o acórdão proferido e complementado pela Décima Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. Alegou, em síntese, a violação dos artigos: a) 421 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, sustentando que deve ser afastada a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, pois os juros cobrados teriam direta relação e proporção com os riscos de inadimplência envolvidos nos contratos de empréstimo celebrados, bem como, diante da aplicação ao caso da série 25464; e b) 355, incisos I e II, e 356, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por entender que houve cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem que fosse permitida a produção de prova pericial contábil, a qual reputa ser imprescindível para aferir a adequação dos juros remuneratórios empregados. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – No que tange ao alegado cerceamento de defesa, assim decidiu o Colegiado: "Conforme relatado, requer a parte apelante o reconhecimento da nulidade da r. sentença também sob o argumento de que "a Constituição Federal garante às partes, no processo, a observância do devido processo legal, do contraditório e a ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal4). Contudo, no caso concreto, não foi oportunizada para a Crefisa a produção da imprescindível prova pericial, tampouco a prova documental suplementar ou a oitiva da parte apelada", frisando que a sentença é nula "por ter sido proferida de forma antecipada, sem prévio saneamento e atenção à necessidade de dilação probatória, em verdadeira decisão surpresa, cerceando o direito de defesa da Ré" (mov. 90.1). Em que pese os respeitáveis argumentos, falta-lhe a razão. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas" (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.790.144/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12 /2022). No caso em apreço, denota-se que embora a parte ré tenha requerido a produção de prova pericial, documental e oral, o deslinde da presente ação independe da produção de outras provas além daquelas constantes dos autos. A rigor, a matéria aqui debatida é unicamente de direito, estando pautada na análise das taxas de juros praticadas nos contratos firmados entre as partes. Nesta esteira, considerando a juntada dos instrumentos contratuais, verifica-se que todo o conteúdo probatório necessário para apurar a ocorrência de abusividade está acostado nos autos, revelando-se desnecessária a dilação probatória requerida pela Crefisa, razão pela qual não há que falar em anulação do julgado por cerceamento de defesa.

DOCUMENTO 148

Integra do Acórdão

Ementa pré-formatada para citação

Carregar documento

 Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0003328-22.2025.8.16.0104
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): José Camacho Santos
Desembargador

Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível

Comarca: Laranjeiras do Sul

Data do Julgamento: 05/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 05/09/2025

Ementa

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELO. NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAMEI.1. Apelo da parte ativa de decum no qual se julgaram improcedentes pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por ofensas morais em face do Banco, responsabilizando-se a parte autora pelas custas processuais e honorários advocatícios. Parte apelante que defendera a não existência do contrato de empréstimo consignado, impugnando a autenticidade da assinatura no documento exibido pelo Banco, pedindo a declaração de inexigibilidade dos débitos e responsabilização do Banco por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOII.1. Consiste em saber se a parte autora celebrara, ou não, contrato de empréstimo consignado com o Banco réu, e se houvera, ou não, fraude na assinatura do instrumento contratual. III. RAZÕES DE DECIDIRIII.1. Parte autora que alegara não ter celebrado contrato com o Banco, tornando necessária a produção de prova técnica à apuração da autenticidade, ou não, dessa assinatura. III.2. O Juiz desconsiderara impugnação da autenticidade da assinatura alegada na inicial, e, ainda assim, decidira pela improcedência dos pedidos, sem a devida produção de provas. III.3. Não houvera inversão do ônus da prova em desfavor do Banco, sequer fora levado em conta o Tema 1061, do STJ. III.4. O processo deve garantir a busca da verdade real, sendo imprescindível a produção de provas à efetiva prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESEIV.1. Sentença cassada, com o que se ordenara o retorno digital dos autos ao Juízo a quo, à eventual produção de prova grafotécnica. Tese de julgamento: a parte autora, ao alegar a inexistência de relação jurídica e impugnar a autenticidade da assinatura dada como dela, em contrato, fez brotar a necessidade da parte passiva, que produzira documento, provar que seria autêntica, mais propriamente, via produção probatória pericial, importante a tal fim, antes de já se ir para o julgamento do mérito da lide. Dispositivos relevantes citados: arts. 355, inc. I, 370 e 429, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, 3ª T., RESP n. 1677926 / SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado de 23.3.21; STJ, 4ª T., AGINT no AGINT no ARES n. 1533146 / GO, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado de 30.11.20. Resumo em linguagem acessível: neste Tribunal decidira-se pela cassação da sentença na qual se julgara improcedentes os pedidos à declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por ofensas morais. Entendera-se necessária a abertura de ensejo à produção de prova pericial, a cargo da parte que produzira o documento no qual fora lançada a questionada subscrição, como o que seria mais seguro aferir a autenticidade, ou não, da assinatura no contrato de empréstimo consignado. Enfim, determinara-se que os autos retornassem, digitalmente, à Origem, para que, eventualmente, o incremento pericial grafotécnico seja de incremento possível, sob o crivo do devido processo legal.

DOCUMENTO 149

Integra do Acórdão

Ementa pré-formatada para citação

Carregar documento

 Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0000929-23.2025.8.16.0103
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Gisele Lara Ribeiro
Juíza de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais

Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais

Comarca: Lapa

Data do Julgamento: 05/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 09/09/2025

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DA LAPA. SENTENÇA ANULADA POR PROLAÇÃO DE DECISÃO ILÍQUIDA. IRRESIGNAÇÃO DO SERVIDOR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. ACÓRDÃO PRESERVADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.I. CASO EM EXAMEI. Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela autora, servidora pública, contra acórdão que julgou prejudicado o recurso do Município da Lapa/PR, anulando de ofício a sentença e determinando o retorno dos graus à origem "para reabertura da instrução para que seja apurado o eventual termo inicial da condenação ao pagamento retroativo" (mov. 14.1/RI).2. Em síntese, sustenta a existência de omissão no acórdão impugnado, vez que desconsiderou a ficha de avaliação de mov. 15.3, p. 21, a qual reconhece os termos para implementação dos avanços. Assim, busca a reforma da decisão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Cinge-se a controvérsia em analisar a presença de contradição e omissão no acórdão impugnado.III. RAZÕES DE DECIDIR4. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses taxativas previstas em lei e não se prestam

à rediscussão do mérito da decisão judicial.5. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à nulidade da sentença por ausência de liquidez, ressaltando que não foi indicada a quantidade de progressões nem o período exato a que se referem.6. A decisão impugnada observou o devido processo legal ao determinar a reabertura da instrução para apuração dos fatos necessários ao deslinde da causa.7. Não se identifica omissão, contradição ou obscuridade internas à decisão; tampouco é cabível utilizar os aclaratórios como meio de provocar uniformização jurisprudencial.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis exclusivamente para sanar vícios internos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do CPC.____Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, parágrafo único, 1.025, 373; CF/1988, art. 93, IX; LC nº 173/2020, art. 8º, § 8º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 163159/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 28.11.2017; TJPR, 17ª C.Cív., 0051130-71.2024.8.16.0000, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, j. 28.10.2024.

DOCUMENTO 150

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0000930-08.2025.8.16.0103
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Gisele Lara Ribeiro
Juíza de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais

Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais

Comarca: Lapa

Data do Julgamento: 05/09/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 09/09/2025

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DA LAPA. SENTENÇA ANULADA POR PROLAÇÃO DE DECISÃO ILÍQUIDA. IRRESIGNAÇÃO DO SERVIDOR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. ACÓRDÃO PRESERVADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.I. CASO EM EXAME1. Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo autor, servidor público, contra acórdão que julgou prejudicado o recurso do Município da Lapa/PR, anulando de ofício a sentença e determinando o retorno dos graus à origem "para reabertura da instrução para que seja apurado o eventual termo inicial da condenação ao pagamento retroativo" (mov. 14.1/RI).2. Em síntese, sustenta a existência de omissão no acórdão impugnado, vez que desconsiderou a ficha de avaliação de mov. 16.3, p. 04, a qual reconhece os termos para implementação dos avanços. Assim, busca a reforma da decisão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Cinge-se a controvérsia em analisar a presença de contradição e omissão no acórdão impugnado.III. RAZÕES DE DECIDIR4. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses taxativas previstas em lei e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.5. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à nulidade da sentença por ausência de liquidez, ressaltando que não foi indicada a quantidade de progressões nem o período exato a que se referem.6. A decisão impugnada observou o devido processo legal ao determinar a reabertura da instrução para apuração dos fatos necessários ao deslinde da causa.7. Não se identifica omissão, contradição ou obscuridade internas à decisão; tampouco é cabível utilizar os aclaratórios como meio de provocar uniformização jurisprudencial.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis exclusivamente para sanar vícios internos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do CPC.____Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, parágrafo único, 1.025, 373; CF/1988, art. 93, IX; LC nº 173/2020, art. 8º, § 8º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 163159/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 28.11.2017; TJPR, 17ª C.Cív., 0051130-71.2024.8.16.0000, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, j. 28.10.2024.